

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ ДЖИЗАКСКОЙ СТЕПИ

Махкамова Дилафруз Юлдашевна

д.б.н., доцент, Национальный университет Узбекистана

имени Мирзо Улугбека

d.mahkamova@nuu.uz

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена деятельность микроорганизмов, ферментативная активность и интегральные показатели их эколого-биологического состояния в гипсовых почвах Джизакской степи.

Ushbu maqolada Jizzax cho'li gipsli tuproqlarining gips miqdori bo'yicha mikroorganizmlarning faolligi, fermentativ faolligi va ularning ekologik hamda biologik holatining integral ko'rsatkichlari keltirilgan.

In this article, the activity of microorganisms, enzymatic activity, and integral indicators of their ecological and biological status are presented in gypsum soils of Jizzakh desert.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Почва, микроорганизм, фермент, гипс, биологическая активность, интегральный показатель, эколого-биологическое состояние.

Tuproq, mikroorganizm, ferment, gips, biologik faollik, integral ko'rsatkich, ekologik-biologik holat.

Soil, microorganism, enzyme, gypsum, biological activity, integral index, ecological biological condition.

ВВЕДЕНИЕ.

В изучении плодородия почв в последнее время все большее внимание к себе привлекают биологические факторы, особенно микробиологическая активность почв. Почва - сложный субстрат и точно определить факторы,

которые регулируют микробиологические процессы в ней, довольно трудно. Определение биологических процессов, оказывающих существенное влияние на содержание отдельных питательных элементов в почве, является важной задачей, решение которой обуславливает повышение почвенного плодородия. В почве практически нет процесса, в котором микрофлора не принимала бы участия. Микроорганизмы, как известно, можно использовать в качестве показателя для определения направлений течения различных процессов в почве и зависит от сочетания условий почвообразования: рельефа, климата, почвообразующей породы, растительности, химических свойств и др.

Корни растений, произрастающих на разных типах засоления почвы, в результате измененного обмена веществ, выделяют во внешнюю среду вещества с неодинаковой интенсивностью и различной биологической значимости для микроорганизмов. И поэтому в ризосфере растений, произрастающих на разных типах засоления почвы, бактериальный и грибной состав изменятся как в количественном, так и качественном отношении.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ.

К числу первых работ по изучению микрофлоры засоленных почв Средней Азии следует отнести исследования, в засоленных почвах Голодной степи где были обнаружены микроорганизмы, принимающие участие в круговороте азота – аммонификаторы, денитрификаторы, азотфиксаторы. Выявлялись также целлюлозаразрушающие, сульфатредуцирующие бактерии, а также грибы и актиномицеты [9].

В 60-ые годы было начато комплексное освоение почв Голодной степи. В связи с этим Лазарев С.Ф. провел микробиологические исследования наиболее характерных почв этого района, различающихся по степени засоления - светлый серозем незасоленный, слабозасоленный и сильнозасоленный. При определении общего количества гнилостной микрофлоры автором было обнаружено, что сильнозасоленные целинные сероземы значительно обеднены микрофлорой (365 тыс. на 1г почвы) по сравнению с незасоленной (1769 тыс. на 1г почвы) и слабозасоленной почвами [6]. Во всех исследованных почвах весной

микроорганизмы развивались активнее, чем летом и осенью, что автор объясняет повышенной сухостью почвы в летний период. Действительно, по данным Лазарева, летом влажность исследованных почв колебалась от 0,3-5,6 %.

Проводимые исследования показали, что повышение концентрации воднорастворимых солей неодинаково влияли на развитие почвенных микроорганизмов. В работах многих исследователей отмечается устойчивость азотобактера к высоким концентрациям различных солей [12,13,14,15]. Но необходимо отметить, что при исследовании засоленных почв Голодной степи обнаруживали большую чувствительность азотобактера к засолению. Мишустиным Е.Н. было выявлено, что в сероземе Голодной степи по мере увеличения засоленности почвы численность клеток азотобактера сильно уменьшается [11]. Автор считает, что при плотном остатке 0,09% наблюдалось нормальное развитие азотобактера, она сильно угнеталась при наличии 1,6% плотного остатка и вообще погибала при 2,6%.

Микробиологическая и биохимическая характеристика почвы - это наиболее сложные разделы почвенной биодиагностики. Микроорганизмы очень чувствительные индикаторы, резко реагирующие на различные изменения в окружающей среде. Такая характеристика микробсообществ часто встречается в научной литературе [2,3,4,16]. В настоящее время доказано, что одни и те же виды микроорганизмов могут в разных условиях осуществлять даже противоположные физиологические процессы, например, азотфиксацию и денитрификацию, окисление и восстановление.

Исследования по значению биологической активности в формировании элементов плодородия почв, их морфогенетических, агрохимических, физических, физико-химических свойств деградированных почв проводились в Узбекистане также рядом ученых [1,5,7,8,9,10,15,18,19]. Однако, исследований по изучению биологической активности почв Джизакской степи и влияния засоления и гипсированности на их современное состояние, на основе комплексного изучения с учетом своеобразных условий региона не проводились в должной мере. Таким образом, одним из существенных экологических

факторов, оказывающих негативное влияние на деятельность микроорганизмов, является засоление. При засолении в почве накапливается большое количество солей, достигающее при сильном засолении до 6-7%. Большое скопление солей в почве вызывает гибель почвенных микроорганизмов, что наносит значительный ущерб почвенному плодородию. Но в то же время надо отметить, что почвенные микроорганизмы по-разному реагируют на различные типы засоления почвы.

В плодородии почвы большую роль играют агрономически важные группы микроорганизмов, которые участвуют в круговороте азота и углерода. По численности этих организмов можно проводить индикацию состояния почвы и характеризовать направленность происходящих в ней процессов.

В связи с этим, нам представлялось необходимым провести количественный учет основных физиологических групп микроорганизмов, участвующих в превращениях азот- и углерод содержащих веществ.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Количественный учет отдельных физиологических групп микроорганизмов проводили общепринятым методом разведений с последующим высевом на твердые селективные питательные среды. Учет и изучение функционального разнообразия сообществ микроорганизмов в почвах традиционно оценивали на уровне физиологических групп на соответствующих средах: аммонифицирующие бактерии на мясо-пептонном агаре (МПА), споровые бактерии на МПА с добавлением суслы (1:1), олигонитрофилы и азотфиксаторы на среде Эшби, актиномицеты на крахмало-аммиачной среде, микроскопические грибы на среде Чапека. Численность бактерий выражали в колониобразующих единицах на 1 г почвы (КОЕ/г).

Расчет стоимости почв производился по специальным формулам по пособию «Биологическая диагностика и индикация почв: методика и методы исследования» К.Ш.Казеева и других.

РЕЗУЛЬТАТЫ.

Исследованная территория входит в пределы полупустынной сероземной зоны с характерными для неё геоморфологией, климатом и растительным покровом. Расчлененность рельефа, литологические особенности подстилающих пород, сложность гидрогеологических условий и другие природные факторы обусловили формирование здесь помимо зонального типа сероземов, лугово-сероземных, сероземно-луговых, луговых и болотно-луговых почв и солончаков, значительно различающихся по засолению, содержанию гипса, карбонатов и другим мелиоративными показателями. По глубине залегания гипсоносного горизонта почвы склонов относятся к глубоко- и средне профилно гипсоносным, почвы долины почти без исключения все поверхностно-гипсоносные. Территория распространения луговых почв является весьма сложный объект для мелиорации. Высокая гипсоносность в сочетании с высоким засолением резко ухудшает водно-физические свойства почв, увеличивает насыщенность поглощающего комплекса магнием и натрием, оказывает токсичное воздействие на растения.

Мы провели более глубокие исследования по изучению биологической активности гипсированных наиболее широко распространенных сероземно-луговых почв Джизакской степи. В ходе исследований определены изменения различных физиологических групп почвенных микроорганизмов исследованных территорий по содержанию и сезонам года. Наибольшее количество микроорганизмов составляют аммонификаторы, и их содержание менялось в зависимости от количества гумуса и питательных элементов в верхних горизонтах почв. Количество актиномицетов и грибов в почвах снижалось в зависимости от процессов деградации. Во всех изученных почвах в сезонной динамике максимальное значение количество микроорганизмов наблюдалось весной, летом наблюдалось снижение и к осени некоторое увеличение. Определено, что во всех изученных почвах изменение биологической активности почв зависит от содержания гипса, степени засоления, количества гумуса и питательных веществ.

Во всех изученных почвах определено относительно высокое количество микроорганизмов в верхних горизонтах и наблюдалось резкое снижение их количества вниз по профилю.

Активность изученных ферментов во всех типах почв уменьшалось вниз по профилю. По результатам изучения сезонной динамики ферментативной активности почв Джизакской степи следует, что, гидротермические, условия в гипсовых почвах имеют важное значение в биохимических процессах, протекающих в почве. Относительно высокая активность ферментов отмечена в верхних гумусовых и негипсированных горизонтах почв. В весенний период отмечена более высокая ферментативная активность почв по сравнению с осенью. В аридных климатических условиях, то есть в условиях низкого уровня атмосферных осадков, отмечено изменение сезонной динамики ферментативной активности под влиянием температуры воздуха и почвы в течение лета. Эти процессы взаимосвязаны, и самый высокий уровень отмечен весной, летом наблюдалось некоторое снижение, и к осени заметное увеличение. В исследуемых почвах наблюдалось снижение интенсивности дыхания вниз по профилю. Исходя из полученных результатов, можно констатировать, что интенсивность дыхания в почве зависит от процессов аридного почвообразования и свойств почв (рис.1,2). По результатам микробиологических анализов, количество гипса в исследуемых почвах оказывало влияние на микробиологическую активность засоленных почв.

Рис. 1. Распределение групп микроорганизмов по содержанию гипса
(1- содержание гипса менее 2%, 2- низкое содержание гипса,
3- среднее содержание гипса, 4- высокое содержание гипса, 5- очень
высокое содержание гипса)

В слабогипсированных, незасоленных типичных сероземах, по сравнению со средне - и сильногипсированными, в различной степени засоленными, луговыми, сероземно-луговыми и лугово-солончаковыми почвами отмечена высокая активность микроорганизмов.

Биологическая и ферментативная активность изученных почв снижается по содержанию гипса, самая высокая активность наблюдалась в почвах с содержанием гипса менее 2%. Увеличение содержания гипса, а именно от низкого до среднего, высокого и очень высокого, наблюдалось снижение микробиологической и ферментативной активности почв.

Рис. 2. Дыхательная и ферментативная активность почв по содержанию гипса

(1- содержание гипса менее 2%, 2- низкое содержание гипса, 3- среднее содержание гипса, 4- высокое содержание гипса, 5- очень высокое содержание гипса)

Была оценена биологическая активность (БА) гипсовых почв, было изучено влияние комплексно-сравнительных анализов и основных свойств почв на относительную биологическую активность почв (ОБА) по содержанию гипса. Относительная биологическая активность почв (ОБА) по количеству гипса варьировала в пределах 80%, наблюдалось снижение относительной биологической активности (ОБА) (100-66-44-31-12). При увеличении содержания гипса в почвах со слабым - средним - высоким - и очень высоким содержанием гипса наблюдалось снижение биологической активности.

В результате проведенных комплексных исследований, отмечена связь общей биологической активности почв не только с конкретными свойствами почв, но и взаимосвязь с окружающей системой и процессами.

Как отмечено рядом ученых [1,17] в аридном почвообразовании информативными показателями служат коэффициент минерализации органических веществ ($K_{мин}$), коэффициент трансформации органического

вещества ($K_{\text{тов}}$) и интегральный показатель эколого-биологического состояния почв (ИПЭБСП).

Исследования показывают зависимость данных показателей со степенью гипсированностью. Так, у почв с учетом гипсоносности почв ($K_{\text{тов}}$) составляет 2,08-0,80 (почвы с содержанием гипса менее 2%), 1,98-0,73 (почвы с низким содержанием гипса), 1,22-0,58 (почвы со средним содержанием гипса), 0,84-0,40 (почвы с высоким содержанием гипса), 0,49-0,17 (почвы с очень высоким содержанием гипса).

Почвы по коэффициенту трансформации органического вещества почвы можно расположить в следующем порядке: Так у почв с учетом гипсоносности почв ($K_{\text{мин}}$) составляет 0,04-0,08 (почвы с содержанием гипса менее 2%), 0,1-0,11 (почвы с низким содержанием гипса), 0,12-0,15 (почвы со средним содержанием гипса), 0,10-0,12 (почвы с высоким содержанием гипса), 0,17-0,23 (почвы с очень высоким содержанием гипса).

Результаты исследований доказывают, что высокие показатели $K_{\text{тов}}$ показывают оптимальность почвенного микробиогеоценоза, обеспечивающее устойчивое плодородие почв. Данный коэффициент можно считать индикатором рационального использования почв, можно использовать в качестве информативного теста в управлении, восстановлении и повышении плодородия почв, определения степени деградированности засоленных почв, регулирования антропогенной деятельности и в условиях изменения климата. По интегральным показателям эколого-биологического состояния почв (ИПЭБСП), отражающих уровень воздействия природных факторов и антропогенной деятельности, а также уровень плодородия определена на основе диагностических индикаторов (рис. 3).

Рис. 3. Интегральные показатели эколого-биологического состояния почв исследуемой территории

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Таким образом, наибольшее количество микроорганизмов встречаются в дерновом горизонте во всех исследованных почвах, а в нижней части профиля их численность резко снижается. Среди изученных групп микроорганизмов наблюдается преобладание аммонификаторов, второе место по количеству занимают актиномицеты, следующее место занимают азотсодержащие и денитрифицирующие бактерии, а также целлюлозоразрушающие микроорганизмы, грибы. Изменение количества микроорганизмов по сезонам года, подтипам почв и глубине почвенного горизонта можно объяснить недостатком влаги и слабым накоплением органического вещества по профилю почв. В типах почв наблюдается снижение биологической активности по мере увеличения содержания гипса.

У негипсированных сероземно-луговых почв, на основе информативных показателей (гумус, количество групп микроорганизмов, ферментативная активность показатели интенсивности дыхания почвы) уровень общей биологической активности характеризуется как «высокая» и «средняя», на слабо гипсовых как «средняя», на средне гипсовых как «средне» и «низкая», сильно гипсовых как «низкая» и «очень низкая».

При изучении агрохимических, агрофизических, физико-химических свойств и суммы интегральных показателей эколого-биологического состояния почв, даёт возможность определения уровня воздействия их эколого-генетических свойств, а также природно-экологических факторов на почвенные плодородие и деградацию земель.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

1. Гафурова Л.А., Мазиров М.А. и др. Основные достижения, подходы, и перспективы в повышении плодородия деградированных почв. Коллективная монография. Москва-2019. -140 с.
2. Гафурова Л.А., Махкамова Д.Ю. Жиззах чўли гипсли тупроклари ва уларнинг биологик фаоллиги. ISBN 978-9943-6469-2-0 Монография (на узб. языке). «Инновацион ривожланиши нашриёт-матбаа уйи» 2020. -174 б.
3. Гафурова Л.А., Махкамова Д.Ю. [Гипсоносные почвы Джизакской степи и их биологическая активность](#). Монография. Ученого Совета Экологического движения Узбекистана (протокол № 34 от 23 апреля 2019 года) и Российского государственного аграрного уни-верситета им. К. Тимирязева (РГАУ-МСХА)(протокол № 15 от 27 августа. 2019 года). -76 с.
4. Гафурова Л.А., Махкамова Д.Ю., Шарипов О.Б. [Ферментативная активность орошаемых луговых почв фермерского хозяйства "Бафо Мардон Шариф"](#). Принципы и технологии экологизации производства в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. 2017. –С. 270-273
5. Джуманиязова Г.И. [Фосформобилизующие бактерии и биоудобрения на их основе](#) // Диссертация в форме научн. докл. на соиск. учен. степени д.б.н. – Ташкент, 2012. - С.3-25.
6. Лазарев С.Ф. Микробиологическая характеристика почв Голодной степи // Почвы Голодной степи и их агрономическая характеристика. — Ташкент, 1961 г.- С.44-76.
7. Махкамова Д.Ю. Актиномицеты в гипсоносных почвах Джизакской степи // XXIV Международная научная конференция студентов, аспирантов и

молодых ученых. Ломоносов -2017. Тезисы докладов. Москва, МАКС Пресс, 2017 г. -С. 33-34.

8. Махкамова Д.Ю. Сезонная динамика разложения целлюлозы гипсоносных почв Джизакской степи // Аграрная наука-сельскому хозяйству. XI Международная научно-практическая конференция. Сборник статей, Книга 2, Барнаул, 2016. -С.180-181.

9. Махкамова Д.Ю., Гафурова Л.А. Влияние засоления и гипсирования почв на деятельность микроорганизмов в почвах Голодной степи // “Биоразнообразие глобальные и региональные процессы” IV Всероссийская конференция молодых ученых. Россия, г. Улан- Уде, 23-28 июня, 2016. -С. 250-251.

10. Махкамова Д.Ю., Гафурова Л.А. Жиззах чўли шўрланган гипсли тупрокларнинг нафас олиш жадаллигининг фасллар бўйича ўзгариши // Ж.: «Вестник аграрной науки Узбекистана», №2-68, Т., 2017.- С. 109-111.

11. Мишустин Е.Н. Микроорганизмы и плодородие почвы. Издательство АН Р. Москва, 1956г. –С. 64-85.

12. Наумова А.Н. Микрофлора сероземных почв // В.кн.: Микрофлора почв южной части СССР.М, “Наука”, 1966 г. -67 с.

13. Паносян А.К. Азотобактерии солончаковых почв // Микробиол.сборник АН Арм.ССР, вып.5, 1950 г. - С. 125-144.

14. Торопкина А.Л. Жизнедеятельность микрофлоры в сероземах в зависимости от агротехники возделывания хлопчатника. Ташкент, «Узбекистана», 1971 г. -238 с.

15. Atoev B., Kaupnazorov J., Egamberdieva M., Makhhammadiev S., Karimov M., Makhkamova D. Technology of nutriating winter wheat varieties in variety-soil-fertilizer system. E3S Web of Conferences 244, 02040 (2021).

16. Gafurova L.A., Madrimov R.M., Razakov A.M., Nabiyeva G.M., Makhkamova D.Yu., Matkarimov T. R. Evolution, Transformation And Biological Activity Of Degraded Soils. International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 28, No. 14, (2019), pp. 88-99

17. Gafurova L.A., Sharipov O.B., Makhkamova D.Yu. Biodiagnostic indicators of irrigated soils of Bukhara. ISSN:0038-111X Solid State Technology Volume:63 Issue:6 Publication year 2020 P.105-117

18. Makhkamova D. Mechanical composition of gypsum virgin land and irrigated soils zarbdar district of Jizzakh region. The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering, Volume 2 Issue 10, 2020 –P. 12-16.

19. Makhkamova D., Gafurova L. Seasonal dynamics of the amount of ammonifying bacteria in the soils of Djizzak steppe // European Science Reviw. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. № 11-12, November-December. Vienna-2017. -P. 3-8.

